

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Материалы юбилейной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора и 20-летию Приволжского окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Биопленка *Corynebacterium diphtheriae*.

Мельников В.Г.

Международный научно-технический центр, г. Москва

Введение.

Согласно современным представлениям, одним из наиболее важных факторов патогенности микроорганизмов является их способность образовывать биопленку (1). Биопленки (biofilms) являются природными сообществами бактерий, формирующимися на поверхности объектов внешней среды и тканей живых организмов. Они обнаруживаются при многих инфекционных, гнойно-воспалительных заболеваниях, бактерионосительстве и состоят из микробных клеток и межклеточного матрикса. Такие сообщества, по сравнению с обычными лабораторными культурами, характеризуются измененным спектром экспрессии генов и обладают повышенной устойчивостью к факторам внешней среды, антибиотикам, фагоцитозу (2). Как полагают некоторые авторы, биопленка - это единый многоклеточный организм с присущим ему циклом развития, кооперативным поведением составляющих его особей, которое координируется бактериальными гормоноподобными (quorum sensing) веществами (3).

У больных дифтерией на слизистой оболочке миндалин, мягкого и твердого неба, глотки, дыхательных путей, раневой поверхности обнаруживаются характерные микробно-фибринозные наложения, по сути представляющие собой биопленку (4). Клиническое течение дифтерийной инфекции во время эпидемии в нашей стране в 1990-е годы отличалось обилием тяжелых комбинированных форм с одновременным поражением рото-, носоглотки, гортани, трахеи и бронхов (5). Это может быть связано с более выраженной способностью штаммов *C. diphtheriae* эпидемического клона "Rossija/Sankt-Peterburg", биоварианта *gravis* к формированию биопленки.

Нами было проведено исследование по моделированию функции пленкообразования у *C. diphtheriae* *in vitro* и изучению наличия у штаммов данного микроорганизма генов, кодирующих поверхностный фермент амилазу, который участвует в микробной коагрегации.

Материалы и методы.

Моделирование биопленки проводили путем выращивания штамма *C. diphtheriae* риботипа «Rossija» биовара *gravis* на мембране Millipore 0,45 мкм в проточной среде (Trypticase Soy Broth, Difco) по методу Gilbert и соавт. (6). Электронной микроскопии подвергали препараты, негативно контрастированные уранилацетатом.

В экспериментах по выявлению амилазного гена и генов, располагающихся по обе стороны от него в бактериальной хромосоме, использовали 20 штаммов *C. diphtheriae* биовара *gravis* и 20 штаммов биовара *mitis* разных риботипов, токсигенных и нетоксигенных, выделенных в Москве, С.-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ярославле, Пензе, Омске, Красноярске в 1986-2001 г.г.

Для индикации гена амилазы (Putative secreted alpha-amylase and endo-alpha-glucosidase starch degradation and integral membrane protein), размером 7734 п.о., ПЦР выполняли с двумя парами праймеров на начальный и концевой участки данной нуклеотидной последовательности: amyF 5'-GCTAAGTACTCCATCGATC-3' и amyR 5'-TAAGTTGGGTCATACATCG-3', amy1F 5'-ACTACGTTGAAGATTCCTG-3' и amy1R 5'-TGGCTCAACGTGATGTGG-3'.

Для выявления гена Glucose-1-phosphate thymidyltransferase использовали праймеры: purF 5'-CCACCCACGTTCCAACTATG-3' и purR 5'-AGTCGATGGTTCCGGGTGC-3'.

Для выявления гена Putative plasmid replication protein:

repF 5'-GCCACGGCACAAGGGAAAC-3' и repR 5'-GCATCGCGGAGCTCTTTTCAG-3'.

Для выявления гена Putative secreted protease:

ZnF 5'-TCTCTCCTGCGGACGATAC-3' и ZnR 5'-CCACACTGCGTAATCCGAG-3'.

Для выявления гена Putative alkylated DNA repair protein:

alkF 5'-AGTGCCAGACAGCCTAGCTG-3' и alkR 5'-CGCCAATCGATACTGAAATG-3'.

Результаты.

Биопленка *C. diphtheriae*, выращенная *in vitro*, была довольно плотной, крошилась при надавливании, имела толщину около 1 мм и желтовато-белый цвет. Из материала биопленки, в отличие от культур, полученных на средах в стационарных условиях, было невозможно получить гомогенную суспензию в изотоническом растворе NaCl. Фрагменты биопленки оседали на дно пробирки, оставляя жидкость прозрачной. Они также легко прилипали к лабораторному пластику (чашки Петри, пипетки). При световой микроскопии материал биопленки представлял собой агрегаты удлиненных грамположительных палочек, напоминавших клетки *C. diphtheriae* биовара *gravis* в мазках из ротоглотки больных дифтерией. При высеве материала биопленки на питательные среды наблюдался рост типичной по морфологии и свойствам культуры исходного штамма, представленной короткими полиморфными палочками.

Электронная микроскопия материала биопленки *C. diphtheriae*, выращенной на мембране, показала удлиненные микробные клетки, связанные между собой и располагающиеся под углом друг к другу, образуя сетевидную структуру, наподобие синицития. В местах соединения клеток наблюдался «цементирующий» экстрацеллюлярный материал (рис. 1). Подобное строение биопленки, по-видимому, обеспечивает эффективный доступ питательных веществ к каждой клетке микробного сообщества, а также удаление продуктов метаболизма. Та же самая культура, полученная в обычных условиях, выглядела в виде хаотичных скоплений (жидкая среда) или - «штабелей» (плотная среда), состоящих из коротких палочковидных клеток (рис. 2 и 3).

Штаммы *C. diphtheriae* биоваров *gravis* и *mitis* различаются по способности расщеплять крахмал с образованием кислоты: биовар *gravis* ферментирует крахмал, а биовар *mitis* - нет (7). Эти отличия оказались генетически детерминированными. У всех изученных нами штаммов биовара *mitis*, в отличие от штаммов биовара *gravis*, отсутствовал значительный, более 10000 п.о. (между генами Glucose-1-phosphate thymidyltransferase и Putative alkylated DNA repair protein), участок хромосомной ДНК, несущий, в том числе, ген фермента амилазы. Таким образом, нами впервые показано, что неспособность штаммов биоварианта *mitis* расщеплять крахмал объясняется их дефектностью по гену амилазы. ПЦР с

Практически на ген амплизы может использоваться для дифференциации биовариантов *glaV* и *mtis* при лабораторной диагностике дифтерийной инфекции.

Обсуждение.

Важную роль в процессе колонизации микроорганизмами слизистых оболочек хозяина играют фимбрии. Эти белковые структуры и их гены были обнаружены при изучении штамма *C. diphtheriae* NCTC 13129 биоварианта *glaV*, который относится к эпидемическому клону "Rossija" (8, 9). С помощью фимбрий 3-х типов дифтерийный микроб способен взаимодействовать с рецепторами клеток задних стенок глотки, миндалин, трахеи и бронхов человека (10). Установлено также, что фимбриальные белковые субъединицы могут располагаться и непосредственно на поверхности микробной клетки, способствуя адгезии *C. diphtheriae* в процессе образования биопленки (10). Подтверждением участия фимбриальных адгезинов *C. diphtheriae* в процессе образования биопленки служат обнаруженные нами сходство их аминокислотной последовательности с таковой *Var*-протенинов (неопубл. данные). *Var*-протенины (*biofilm associated protein*) выявлены у многих бактерий. Они играют существенную роль в формировании биопленки и являются фактором вирулентности для лабораторных животных (11).

Поскольку с амлазой способны связываться стрептококки полости рта (12), есть основания полагать, что этот поверхностный белок также участвует в формировании биопленки. Повышенный уровень вирулентности у штаммов биовара *glaV*, по сравнению со штаммами биовара *mtis*, может объясняться наличием у них фермента амлазы. Следует отметить, что гены фимбрий, амлазы, а также – коринфага, систем биосинтеза сидерофоров, захвата железа клеткой и антибиотикорезистентности микроба располагаются в области так называемых «островков патогенности» (*pathogenicity islands*), кодирующих факторы патогенности бактерий. Такие «островки» выявляются мобильными, что подтверждается наличием в них IS-элементов и генов транспозаз (8), и, при определенных условиях, могут удаляться из бактериальной хромосомы. Потеря амлазиного и фимбриальных генов должна сопровождаться снижением способности штаммов коринфага к образованию биопленки и уменьшению вирулентности возбудителя. В связи с тем, считаем целесообразным попытаться установить взаимосвязь между эпидемической значимостью того или иного варианта *C. diphtheriae* и наличием у него генов фимбрий или других генов в составе «островков патогенности». С помощью «классических» лабораторных методов возможно лишь нарастить биомассу микроорганизмов, необходимую, к примеру, для их идентификации. В то время как культивирование на мембране позволяет вырастить биопленку, сходную по свойствам с микробной пленкой хозяина. Следовательно, данный метод может быть использован для моделирования и изучения патогенного состояния микроорганизмов *in vitro*.

Заключение.

Суммируя вышеизложенное, можно предположить, что высокий уровень вирулентности эпидемического клона *C. diphtheriae* связан, в том числе, с наличием у него фимбриальных адгезинов и фермента амлазы. Эти факторы обеспечивают колонизацию возбудителем слизистых оболочек и формирование сложной биопленки. Она способствует структурированию биопленки для роста условий, обмена генетической информацией между бактериями и их адаптации в организме хозяина, а также защите патогена от факторов иммунитета и антибактериальных препаратов. Дальнейшее изучение феномена «пленкообразования» у возбудителя дифтерии внесет вклад в понимание патогенеза этого заболевания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Stoodley P., Sauer K., Davies D.G., et al. Biofilms as complex differentiated communities. *Annu. Rev. Microbiol.* 2002, 56: 187-209.
2. Saye D.E. Recurring and antimicrobial-resistant infections: considering the potential role of biofilms in clinical practice. *Ostomy Wound Manage.* 2007, 53: 46-62.
3. Shapiro J.A. Thinking about bacterial populations as multicellular organisms. *Annu. Rev. Microbiol.* 1998, 52: 81-104.
4. Hatfield T.L., McEvoy P., Polotsky Y., et al. The pathology of diphtheria. *J. Infect. Dis.* 2000, 181, Suppl. 1: S116-S120.
5. Илатонова Т.В., Комбарова С.Ю., Мельников В.Г. и др. Молекулярно-биологические свойства *Corynebacterium diphtheriae* и их влияние на клинику дифтерии у непривитых детей в период разгара эпидемического процесса. *Материалы научно-практич. конференции "Инфекционные болезни на рубеже XXI века"* Москва, 2000, 75-76.
6. Gilbert P., Allison D.G., Evans D.J., et al. Growth rate control of adherent bacterial populations. *Applied and Environ. Microbiol.* 1989, 55: 1308-1311.
7. Мазурова И.К., Мельников В.Г., Комбарова С.Ю. и др. Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции. *Методические указания*. М., МЗ РФ, 1998.
8. Cereno-Tataga A.M., Estratou A., Dover L.G., et al. The complete genome sequence and analysis of *Corynebacterium diphtheriae* NCTC13129. *Nucleic Acids Res.* 2003, 31: 6516-6523.
9. Ton-That H., Schneewind O. Assembly of pili on the surface of *Corynebacterium diphtheriae*. *Mol. Microbiol.* 2003, 50: 1429-1438.
10. Mandlik A., Swierczyński A., Das A., et al. Pili in Gram-positive bacteria: assembly, involvement in colonization and biofilm development. *Trends Microbiol.* 2008, 16: 33-40.
11. Lasa I. Towards the identification of the common features of bacterial biofilm development. *Int. Microbiol.* 2006, 9: 21-28.
12. Burne R.A. Oral streptococci... products of their environment. *J. Dent. Res.* 1998, 77: 445-452.

Резюме:

Впервые установлено, что дифтерийный микроб способен формировать биопленку *in vitro*. Морфология и архитектоника кусток *C. diphtheriae* в биопленке отличается от таковой в культуре. Наличие у высоковирулентного эпидемического варианта *C. diphtheriae* поверхностных адгезинов – фимбрий и фермента амлазы, по всей вероятности,

способствует образованию биопленки, обеспечивая тем самым эффективную колонизацию возбудителем слизистых оболочек человека и реализацию данным микроорганизмом патогенного потенциала.

Рисунок 1. Электронная микроскопия биопленки *S. diphtheriae*, выращенной на мембране

Рисунок 2. Электронная микроскопия культуры *S. diphtheriae*, выращенной на жидкой среде

Рисунок 3. Электронная микроскопия культуры *S. diphtheriae*, выращенной на плотной среде

Энтеротоксин NSP4 и его роль в патогенезе ротавирусной инфекции

Пономарева Н.В., Новикова Н.А.

ГОУ ВПО «НГУ им. Н. И. Лобачевского», ФГУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора,
г. Нижний Новгород

В обзорной статье представлены современные данные о структурной организации энтеротоксина NSP4 ротавируса и его роли в Ca^{2+} -зависимом патогенезе ротавирусной инфекции. Рассмотрены различные механизмы воздействия NSP4 на инфицированные энтероциты, приводящие к возникновению диареи.

Основную этиологическую роль в возникновении острого гастроэнтерита у детей и молодняка животных играют ротавирусы группы А, семейство *Reoviridae*, род *Rotavirus*, которые обуславливают до 70% случаев госпитализаций детей с острой кишечной инфекцией в возрасте до 5 лет и являются частой причиной смертности детей в развивающихся странах [14].

Важную роль в патогенезе ротавирусной инфекции играет вирусспецифический трансмембранный гликопротеин NSP4, обладающий иммуногенными свойствами. NSP4 известен как первый, кодируемый вирусом, энтеротоксин [13]. NSP4 является продуктом 10-го сегмента днРНК генома ротавируса и имеет одну открытую рамку считывания размером 528 н.о. Белок обладает молекулярной массой 20205 Да и состоит из 175 аминокислотных остатков [30]. Третичная структура NSP4 имеет доменную организацию (рис. 1).

Рисунок 1. Схема третичной структуры NSP4 [6].

Выделены гидрофобные домены N1, N2 и N3
ССД – суперскрученный домен
ДВВЧ – домен взаимодействия с вирусными частицами
ДВВК – домен взаимодействия с белком внутреннего капсида

Домен N2 (30-54 а.о.), состоящий, главным образом, из гидрофобных аминокислот, служит для закоривания белка в мембране эндоплазматического ретикулума (ЭПР). Домен N1 (7-25 а.о.) обращен в полость ЭПР. В состав остальной части молекулы, локализованной в цитоплазме, входят домен N3 (63-90 а.о.), суперскрученный домен (95-137 а.о.) и минимальный участок взаимодействия с белком внутреннего капсида (VP6). Домены соединены между собой короткими междоменными участками (5-19 а.о.). Их общая протяженность составляет 48 аминокислотных остатков. Домен взаимодействия с вирусными частицами играет роль рецептора для VP4 и VP7 [6].

Домены N1, N2 и N3 гидрофобны, поэтому их местоположение приурочено непосредственно к липидному бислою мембраны ЭПР. Домен N1 прижат к внутренней стороне мембраны ЭПР и содержит два сайта гликозилирования в позициях 8 и 18 а.о. Трансмембранный домен переходит в петлеобразный N3, прижатый к наружной стороне мембраны ЭПР.